

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПАЦИЕНТОВ С ДОРСОПАТИЕЙ

Шарипова С.Х., Пулатов С.С.

Кафедра Реабилитологии, спортивной медицины и физической культуры, Бухара, Узбекистан.

Актуальность. Дорсопатия является актуальной проблемой современной неврологии. Более 45 % из них обращаются к врачам по поводу боли в позвоночнике. По этому в своём исследовании мы решили выявить особенности реакций по гендерным свойствам на физиотерапевтические процедуры при цервикальных болях.

Цель исследования. Выявить специфику реакции мужского и женского организма на процедуры применения гальванических грязей при цервикалгии.

Материалы и методы исследования. Обследованы 48 пациентов (23 мужчины и 25 женщин) с диагнозом цервикалгия, прошедшие курс восстановительного лечения в Республиканской больнице восстановительного лечения г.Бухара. Пациенты получали лечение и лечебный массаж. Гальваническая грязелечение проводилось на фоне стандартной терапии. Эффективность и безопасность процедуры оценивали по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), а также по параметрам артериального давления и ЧСС до и после процедуры, а также значениям вегетативного индекса Кердо, индекса массы тела, подвижности шейного отдела. позвоночника, психоэмоциональное состояние по WAM-тесту. Статистический анализ был проведен по методу Пирсона. Достоверность была защитана если оно превышал показатель $p \leq 0,05$.

Результаты исследования. Анализ преобладания и характеристики болевого синдрома выявил преобладание поражения верхних отделов шейки матки (у женщин - 62,0%, у мужчин - 40,0%) и статистически более частые цервикокраниалгии у женщин (22,0% против 8,0% у мужчин). Головные боли, связанные с болью в шее, достоверно чаще встречались у женщин, чем у мужчин (48,0% и 10,0% соответственно). Отмечена достоверная разница в частоте жалоб на иррадиацию боли в верхние конечности (20,0% женщин против 10,0% мужчин). Выраженность болевого синдрома, определяемая по ВАШ-тесту, достоверно различалась в сравниваемых группах до реабилитации ($5,25 \pm 1,64$ балла у мужчин и $5,62 \pm 1,98$ балла у женщин, $p < 0,05$); после восстановительного лечения показатели ВАШ снизились в обеих группах: у мужчин до $1,62 \pm 0,83$ балла ($p < 0,05$), у женщин - до $2,25 \pm 1,07$ балла ($p < 0,05$), при этом достоверных различий между группами не обнаружено. У женщин с цервикалгией расстояние между верхним и нижним шейными позвонками составляло в среднем $14,0 \pm 0,1$ см, прирост при сгибании до лечения составлял $2,43 \pm 0,75$ см, а после лечения $2,75 \pm 0,11$ см, что свидетельствует о тенденции к нормализации состояния мышечной ткани, но с сохранением спастической составляющей.

Вывод. Грязелечение в комплексной реабилитации пациентов положительно влияет на восстановление двигательной активности шейного отдела позвоночника. 11 см, что свидетельствует о тенденции к нормализации состояния мышечной ткани, но сохранении спастической составляющей.

